

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ
УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ СТЕФАНА БАТОРІЯ
(м. Скерневиці, Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ «UNIVERSITAT JAUME I»
(м. Кастельйон-де-ла-Плана, Іспанія)

Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА
АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

22 травня 2025 р.

ОДЕСА 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ
УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ СТЕФАНА БАТОРІЯ
(м. Скерневиці, Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ «UNIVERSITAT JAUME I»
(м. Кастельйон-де-ла-Плана, Іспанія)

Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА
АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

22 травня 2025 р.

ОДЕСА 2025

УДК 657

ББК 65.052.2

О17

Відповідальні за випуск:

Голова оргкомітету конференції – **Ковальов Анатолій**, ректор ОНЕУ, д-р екон. наук., професор

Члени оргкомітету:

Артюх Оксана – професорка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Белен Гілл де Абборноз Ногуер – професорка кафедри фінансів та бухгалтерського обліку Університету «Universitat Jaume I» (Іспанія), д-р в бізнес адмініструванні;

Каменська Тетяна – голова Аудиторської палати України, д-р. екон. наук;

Кричун Петро – президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, канд. екон. наук;

Кузіна Руслана – професорка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Куцик Петро – ректор Львівського торговельно-економічного університету, д-р. екон. наук;

Лазарь Ліліана – доцент, завідувачка Департаменту бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу Молдавської економічної академії (Республіка Молдова), канд. екон. наук;

Левандовська Ханна – професор факультету економіки та менеджменту Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (Республіка Польща), д-р екон. наук, координатор з академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus+;

Літвінов Олександр – проректор з наукової роботи ОНЕУ, д-р. екон. наук;

Лоханова Наталія – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, д-р екон. наук;

Парфенюк Наталія – президент Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД», член Ради Аудиторської палати України, практикуючий аудитор, керуючий партнер АФ «ТЕО-АУДИТ»;

Позняковська Наталія – завідувачка кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, канд. екон. наук;

Яцунська Олеся – ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, канд. екон. наук.

Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2025. 301 с.

За точність викладення матеріалу та достовірність наведених фактів, прізвищ, цитат відповідальність несуть автори.

©ОНЕУ, 2025

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ У СВІТЛІ ІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

<i>Bajan Maia.</i> Accounting education in the era of artificial intelligence: challenges and development prospect	8
<i>Gherasimov Mihail.</i> Problems of financial reporting at the enterprise of Moldova	10
<i>Lazari Liliana, Balan Gheorghe.</i> Aspects related to the recognition and measurement of equity items	13
<i>Ozeran Alla.</i> Sustainability accounting and reporting in the conditions of European integration: implementation of EU regulations in Ukraine	16
<i>Popovici Angela, Caus Lidia.</i> Challenges and solutions for the public sector and public-private partnerships in the Republic of Moldova in the context of European integration	19
<i>Tugulschi Iuliana.</i> Challenges in accounting for government subsidies	22
<i>Shchyrbа Iryna, Shchyrbа Mykola.</i> The impact of neo-institutionalism on the formation of enterprise accounting policy	25
<i>Velichina Ana, Grabarovschi Ludmila.</i> Peculiarities of income statement preparation: national practice and international approach	27
<i>Акімова Наталія, Янчева Ліана.</i> Підходи до формування управлінської звітності з використанням принципів МСФЗ	30
<i>Арестов Дмитро.</i> Сучасні підходи науковців до тлумачення категорії управлінського обліку	33
<i>Бабічева Аліна.</i> Форс-мажорні обставини: підготовка та виконання зед-контрактів в умовах воєнного стану	35
<i>Бачинський Василь.</i> Обліково-калькуляційні системи управління витратами: аспекти організації	39
<i>Богомаз Олександр, Кащена Наталія.</i> Звітність зі сталого розвитку в інформаційній системі підприємства	41
<i>Валькова Наталія.</i> Проблеми та виклики запровадження звітності зі сталого розвитку в Україні	43
<i>Голов Сергій.</i> Контури нової парадигми обліку	45
<i>Головчак Ганна.</i> Esg reporting as a tool for European integration opportunities	48
<i>Головчак Юрій.</i> Digital transformation of accounting and auditing through cloud solutions	50
<i>Гриненко Юлія.</i> Механізми протидії ухиленню від оподаткування: аналіз інструментів ОЕСР та їхнє значення для України	52
<i>Гулак Олександр, Макеєв Владислав.</i> Бухгалтерський облік у хмарному середовищі: переваги, виклики, перспективи	54
<i>Демко Ірина, Вагнер Ірина.</i> Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні	56
<i>Добрунік Тетяна.</i> Проблемні аспекти відображення земельних ресурсів в обліку аграрних підприємств	59
<i>Ішук Ольга.</i> Відображення в обліку втрати активів через військові дії	61
<i>Кидисюк Христина.</i> Формування облікової політики в бюджетних установах: виклики та рішення	63
<i>Коряк Олена.</i> Деякі кроки України на шляху до Євроінтеграції	65
<i>Кузьмін Тетяна, Мисюк Христина.</i> Модернізація бухгалтерського обліку в умовах воєнної економіки	68
<i>Кузьмін Тетяна, Німчук Діана.</i> Організація бухгалтерського обліку реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг	70

<i>Лега Ольга, Сіренко Ігор.</i> Психологія договору: як емоції та довіра впливають на ухвалення рішень	71
<i>Ляпун Олександр, Кащена Наталія.</i> Стан та перспективи розвитку інтегрованої звітності в Україні	74
<i>Максимів Юлія.</i> Бухгалтерський облік у циркулярній економіці: виклики адаптації до вимог ЄС	75
<i>Малишкін Олександр.</i> Електронний документообіг у розрахунках з покупцями: бухгалтерський, юридичний й податковий аспекти	78
<i>Меліхова Тетяна, Меліхов Євгеній.</i> Методологічні основи обліку МНМА та МШП у системі управління	81
<i>Мисака Ганна, Дерун Іван.</i> Вплив мотиваційних теорій на сучасні тренди практики звітування зі сталого розвитку	84
<i>Москаль Наталія.</i> Сучасні проблеми та перспективи оцінки резервів у фінансовому обліку	87
<i>Москалюк Ганна, Новак Анастасія.</i> Впровадження звітності зі сталого розвитку на підприємствах аграрного сектору	89
<i>Нашкерська Галина.</i> Оподаткування сукупного доходу українськими підприємствами	92
<i>Негоденко Вікторія.</i> Проблеми та перспективи впровадження інтегрованої звітності для бізнесу в умовах глобалізації	93
<i>Нестеренко Ірина, Ковалевська Надія.</i> Штучний інтелект у системах обліку та звітності: перспективи застосування в інтегрованому середовищі	95
<i>Оглобліна Вікторія, Загородній Сергій.</i> Гармонізація фінансової звітності України з європейськими стандартами: виклики та перспективи	98
<i>Озеран Володимир.</i> Актуальні проблеми калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в умовах сучасної економіки	101
<i>Петришина Дар'я.</i> Роль документації у забезпеченні достовірності бухгалтерського обліку	103
<i>Печена Анна.</i> Інкотермс 2020 й 2010: відмінності, проблемні аспекти та рекомендації	105
<i>Познанська Світлана.</i> Дискусійні питання визначення митної вартості товарів	108
<i>Позняковська Наталія.</i> Перспективи обліку сталого розвитку громадянського суспільства	110
<i>Пономарьова Наталія.</i> Вплив вимог по складанню нефінансової звітності на МСФЗ	112
<i>Сіроштан Юлія.</i> Актуальні питання визначення та обліку курсових різниць у зовнішньоекономічній діяльності	115
<i>Сиротенко Наталія.</i> Вплив інтеграційних процесів на розвиток системи обліку суб'єкта господарювання	118
<i>Старенька Ольга.</i> Впровадження МСФЗ фінансовимі установами України: перспективи та виклики	119
<i>Тарновецька Олеся.</i> Облікове відображення курсових різниць неприбутковими організаціями за отриманими грантами в іноземній валюті	123
<i>Терновський Олексій.</i> Підходи до оцінки нематеріальних активів за стадіями життєвого циклу	125
<i>Топищенко Анастасія, Артюх Оксана.</i> Аналіз типових помилок при складанні податкової звітності та шляхи їх уникнення	127
<i>Ходзицька Валентина.</i> Розкриття принципу ланцюга вартості в стандартах звітності зі сталого розвитку	129
<i>Хоча Надія.</i> Бухгалтерський облік криптовалют: класифікація, оцінка та відображення у фінансовій звітності	130
<i>Чабанюк Одарка, Лобода Наталія.</i> Напрями та перспективи цифровізації обліку	133

Чілікін Олександр. Процес підготовки облікової інформації для формування фінансових результатів діяльності підприємства	136
Черкашина Тетяна. Роль соціальної відповідальності бізнесу у забезпеченні стійкого розвитку компаній	138
Чугай Анна, Садовська Ірина. Особливості податку на додану вартість в країнах ЄС	141
Шигун Марія, Безверхий Костянтин. Класифікація корпоративної звітності в контексті вимог сталості	143
Шкроміда Надія, Семчук Христина. Адаптація облікових систем до умов воєнного стану	146
Яценко Вікторія. Обліково-аналітичне забезпечення екологічного менеджменту: облік витрат на матеріальний потік (MFCA)	148

СЕКЦІЯ 2 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Андрусова Надія. Трансформація аудиту в умовах цифровізації економіки	151
Бахмутян Вікторія. Важливість аудитів кібербезпеки для об'єктів критичної інфраструктури	153
Бондаренко Наталія. Аудит інвестиційної діяльності підприємства	156
Висоцький Юрій. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі економічної безпеки суб'єкта господарювання	158
Гаман Галина. Перспективи залучення штучного інтелекту в сферу аудиту	160
Гришук Ганна, Лінива Катерина. Перспективи розвитку е-аудиту в умовах цифровізації економіки	162
Дрозд Ірина. Адаптованість казначейської системи до викликів воєнного часу	164
Згурська Світлана. Планування аудиту для формування фазового портрету дій аудитора до деструктивних впливів	167
Іванков Павло. Методологія судово-економічної експертизи як умова її юридичної прийнятності	169
Кармазіна Наталія. Детермінанти забезпечення процесу оцінки та реагування на ризики шахрайства під час аудиту фінансової звітності	171
Лега Ольга, Андрусенко Вікторія, Срібна Ольга. Аудит договорів оренди земельних ділянок: значення, етапи та ключові аспекти	174
Лоханова Наталія. Переваги і проблемні аспекти застосування прикладних програмних продуктів з автоматизації аудиту	177
Лубенченко Ольга. Міжнародний стандарт із забезпечення сталого розвитку (ISSA) 5000	179
Мирошниченко Ірина. Оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань під час аудиту фінансової звітності	181
Мудрик Ольга, Пелех Уляна. Напрями розвитку аудиту в Україні та світі: досвід та перспективи	184
Новак Уляна, Кравчук Максим. Аудит основних засобів як інструмент попередження шахрайства на автотранспортних підприємствах	186
Олійник Владислав. Фінансовий контроль використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану	188
Попівняк Юлія, Кащук Анастасія. Вплив цифрових технологій на ефективність бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту підприємства	190
Роздобудько Валерій. Чесність і професійна сміливість у розумінні глобальних стандартів внутрішнього аудиту	192

Рубітель Ольга. Ідентифікація подій і умов як стимул до шахрайства під час фінансового звітування	193
Сагін Дмитро. Звітування резидентів дія сіті та аудиторська практика	196
Сарахман Оксана, Шурпенкова Руслана. Оцінка ризиків у внутрішньому аудиті банку: підходи, фактори та сучасні інструменти	199
Селіванов Віталій. Аудит очима розробника програмного забезпечення: перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду	202
Сидоренко Олександра, Артюх Оксана. Інформаційні технології у системі управління податковими ризиками	204
Сирцева Світлана, Крижова Вікторія. Екологічний DUE DILIGENCE як інструмент управління ризиками у системі інвестування	206
Стоєв Володимир. Проблеми обліку та аудиту окремих видів заборгованості	208
Суворов Олександр. Проблеми застосування ризик-орієнтованого підходу при організації та проведенні перевірок з контролю якості аудиторських послуг в Україні	210
Таратута Лілія. Ознаки шахрайства в практиці аудиту отримувачів	213
Татенко Мирослав. Аналітичні процедури аудиту зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств	215
Татенко Назар. Аналітичні процедури аудиту оподаткування великих підприємств	217
Тенюх Зоряна. Штучний інтелект як інструмент підвищення якості обліку та аудиту в умовах євроінтеграції	219
Царенко Оксана. Щільність взаємозв'язків між стандартами аудиту для адаптивного реагування до ризиків шахрайства	222
Циганок Юрій. Міжнародні стандарти аудиту як квазі-джерело права у системі правового регулювання аудиторської діяльності в Україні	224
Швагер Андрій. Регулювання аудиту звітності зі сталого розвитку в контексті впровадження нових міжнародних стандартів	227
Шульга Світлана. Процедурне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі	229
Яцюк Олег, Кащена Наталія. Аудит ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств: методи оцінки та управління	230

СЕКЦІЯ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Tusiachenko Darina, Chernyshova Liudmyla. The essence of economic analysis in the conditions of european integration during the period of martial state	234
Артюх Оксана, Андросова Марія. Еволюція судово-економічної експертизи в Україні	237
Баранова Кристина, Чернишова Людмила. Роль цифрових технологій у сучасному економічному аналізі	239
Бойко Руслан. Аналіз обсягів капітальних інвестицій у львівському регіоні	241
Воробець Євген. Моделі впровадження та структури стратегічного управлінського обліку логістичної діяльності підприємства	242
Грищенко Ірина. Методика аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах	245
Грунковська Анна., Чернишова Людмила. Інноваційні підходи до аналізу фінансової стійкості підприємств	249
Жиляков Сергій. Удосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства через економічний аналіз в умовах VUCA-середовища	251

Зікул Вероніка. Економічна оцінка витрат на оплату праці як елементу операційних витрат на підприємстві	254
Милашко Микола. Баланс підприємства як основа аналізу його фінансової стійкості	256
Морєва Анастасія, Чернишова Людмила. Аналіз фінансової стійкості на прикладі ТОВ «НОВА ПОШТА»	258
Наумова Тетяна, Замятіна Анастасія. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності як індикатор стратегії сталого розвитку підприємств роздрібної торгівлі	261
Нужна Оксана, Маржановський Павло. Аналіз динаміки власного капіталу підприємств поліграфічної промисловості України	264
Нужна Оксана. Аналіз середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності в Україні: гендерні аспекти	266
Парасій-Вергуненко Ірина, Мельник Катерина. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємств харчової промисловості в умовах нестабільності	268
Семенова Катерина. Аналіз оборотних активів підприємств України	271
Сисоєва Інна, Погріщук Олег. Облік аграрної реальності: аналітичні та аудиторські дилеми воєнного часу	273
Степанюк Ольга. Обліково-аналітичне забезпечення оптимізації податкових розрахунків фермерських господарств відповідно до ПКУ	276
Тлучкевич Наталія. Оцінка обсягів виробництва продукції (товарів, послуг) підприємств з виробництва і розподілу газу	278
Устиловська Вікторія, Чернишова Людмила. Аналіз банкрутства підприємств в умовах воєнного стану	281
Фіалка Юрій, Бандура Звенислава. Оцінка динаміки та структури запасів у торгівлі: практичний інструментарій економічного аналізу	283
Цибик Н. Р. Аналіз активів ТОВ “КЕТ ЛОДЖИТІК” та джерел їх формування	286
Чебан Олександр. Аналіз показників ділової активності на прикладі ТОВ «САНДОРА»	288
Чередниченко Валерія. Аналіз показників платоспроможності на прикладі АТ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»	290
Шкроміда Надія, Ребрик Наталія. Шляхи оптимізації витрат підприємства на основі даних маржинального аналізу	292
Ясишена Валентина, Дубова Світлана. Оптимізація витрат малого бізнесу: управлінський аспект	294
Nederița Alexander, Grabarovschi Ludmila. Conceptual approaches to determining and applying materiality	297

Мисака Ганна
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту

Дерун Іван
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ НА СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПРАКТИКИ ЗВІТУВАННЯ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пояснення причин розкриття компаніями нефінансової інформації про свою діяльність науковці шукають, переважно, в семи мотиваційних теоріях: агентській, інституційній та сигнальній теоріях, позитивній теорії бухгалтерського обліку, теоріях легітимності, стейкхолдерів та міжпоколінної справедливості.

Концепцію сталого розвитку як способу задовольняти потреби нинішнього покоління без завдання шкоди майбутнім поколінням було сформовано під безпосереднім впливом ідеї міжпоколінної справедливості, зокрема в частині справедливого та відповідального ставлення до використання ресурсів [7]. У цьому контексті звітність зі сталого розвитку є важливою складовою системи збереження як відновлювальних, так і невідновлювальних ресурсів, оскільки має забезпечувати адекватне інформування стейкхолдерів про ефективність використання компанією таких ресурсів, позитивний та негативний вплив її діяльності на суспільство та довкілля, розкриття потенційних екологічних і соціальних ризиків у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Однак систематичні зловживання недоліками системи добровільного звітування задля безперешкодного доступу до невідновлюваних ресурсів сприяли тому, що в свідомості стейкхолдерів звітність зі сталого розвитку мало не перетворилася на комунікаційний інструмент стратегії легітимізації діяльності таких суб'єктів звітування.

Прихильники теорії легітимності відзначають, що суб'єкти бізнес-середовища, реагуючи на стандартні очікування громадянського суспільства щодо відповідності проваджуваної ними діяльності запитам і потребам більшості членів такого суспільства та підвищення його загального блага, вдаються до тих заходів, які, як очікується, будуть схвально оцінені більшістю стейкхолдерів [6]. Натомість звітність зі сталого розвитку має інформувати зацікавлених осіб не лише про такі дії та ініціативи суб'єкта звітування, а й про наслідки та ризики його діяльності для суспільства та довкілля. Але на практиці оприлюднення нефінансової інформації про екологічні й соціальні аспекти своєї діяльності використовується компаніями переважно задля додаткового обґрунтування організаційної легітимності та покращення іміджу шляхом представлення виключно здобутків у відповідних сферах.

Згідно з теорією стейкхолдерів компанія розглядається як відкрита система, яка не лише сама впливає, а й зазнає впливу з боку зовнішнього та внутрішнього середовища, що трактується як набір зацікавлених у її діяльності сторін, інтереси та вимоги яких необхідно брати до уваги та намагатися задовольнити, незважаючи на те, що окремі стейкхолдери можуть мати діаметрально протилежні цілі та інтереси або навіть конкурувати між собою. У результаті траєкторія розвитку компанії формується під впливом рівнодійної сил їх суперечливої коаліції, тому подання звітності зі сталого розвитку пов'язане з необхідністю забезпечення стейкхолдерів інформацією в процесі ухвалення ними рішень, які стосуються компанії [4]. Через це на практиці акценти у розкритті нефінансової інформації зміщуються на користь тих стейкхолдерів, яких компанія вважає найбільш важливими для свого виживання та процвітання, орієнтуючись на першочергове задоволення саме їх запитів та інтересів.

Завдяки спільному фундаменту у вигляді теорії контрактів відразу три теорії (агентська, сигнальна й позитивна теорія бухгалтерського обліку) пропонують взаємодоповнюючі трактування внутрішніх механізмів стимулювання економічних агентів до складання звітності зі сталого розвитку в умовах нерівномірного доступу до інформації. Агентська теорія розглядає оприлюднення нефінансової інформації як важливу складову механізму управління моральним ризиком менеджменту компаній (у статусі агентів), що виникає у їх відносинах з власниками (у статусі принципалів), спрямовану на підвищення довіри між ними шляхом мінімізації інформаційної асиметрії [1]. Сигнальна теорія також фокусується на проблемах асиметрії інформації і трактує оприлюднення звітності зі сталого розвитку як добровільну передачу агентом достовірної інформації про свої приховані характеристики (або якості) принципалу з метою залучення нових інвестицій і покращення своєї репутації. Ключове припущення цієї теорії полягає в тому, що надсилання сигналу є вигідним для сигналізатора.

Однак задля отримання прихильності власників менеджери можуть вдаватися до вибіркового розкриття інформації на користь здобутків компанії в екологічній та соціальній сферах, що за відсутності чіткого регулювання змісту такої звітності не лише не сприятиме розв'язанню, а й навпаки – поглиблюватиме проблему інформаційної асиметрії [5]. Позитивна теорія бухгалтерського обліку вбачає в додатковому розкритті нефінансової інформації інструмент здобуття прихильності, в першу чергу, регулюючих органів як внесок бухгалтерських служб в досягнення загальної мети з максимізації корисності компанії. Таке розкриття передбачається здійснювати у складі корпоративної звітності з урахуванням вимог стандартів бухгалтерського обліку та затвердженої облікової політики, яка є невід'ємною частиною компанії як сукупності внутрішніх та зовнішніх контрактів. Водночас варто відзначити вторинність аргументів, запропонованих позитивною теорією бухгалтерського обліку, по відношенню до теорії легітимності в частині дотримання компаніями контракту з спільнотою, в якій вони працюють. Загалом це ставить під сумнів незалежність даної теорії для обґрунтування мотивів розкриття звітності зі сталого розвитку.

Стимули добровільного розкриття компаніями нефінансової інформації беруться до уваги при обґрунтуванні обов'язку компаній складати звітність зі сталого розвитку, проте формування його логіки та усталення організаційної практики відбувається під визначальним впливом інституціональної теорії [2]. Оскільки обов'язок складання звітності зі сталого розвитку переважно витікає власне з вимог нормативно-правових актів, то сама звітність стає продуктом дії примусового механізму інституційного ізоморфізму, який реалізується в інтересах максимальної більшості стейкхолдерів спільними зусиллями наддержавних й державних установ за активного долучення професійних та громадських організацій. Практична цінність застосування даної теорії полягає ще й у тому, що її інструментарій спрямовано на формування чітких правил підготовки звітності зі сталого розвитку, які мають забезпечити порівнянність її показників, та запровадження відповідальності за повноту й достовірність звітних даних, проте наразі неоднорідність інституційного середовища та розбіжності у мотивах суб'єктів звітування спричиняють лише зайву варіабельність у практиці звітів зі сталого розвитку [4].

Прикладний характер як корпоративної звітності, так і тісно пов'язаного з нею бухгалтерського обліку, історично обумовлює домінування прагматичного підходу під час вибору та застосування в їх рамках тих методів, правил та процедур, які у найкоротші терміни після появи чергової проблеми у обліково-звітній практиці визнаються придатними для практичної роботи більшістю фахівців. При цьому перевірка використовуваного методичного інструментарію на відповідність будь-якій з висунутих гіпотез розв'язання цієї проблеми, як правило, або не проводиться взагалі, або її результати є вторинними та до уваги не беруться. Водночас самі спостереження за обліково-звітною практикою та дослідження використовуваних в ній методів, правил та процедур не спроможні забезпечити цілісне пояснення природи та функцій звітності зі сталого розвитку, оскільки теорії, сформовані на такій основі, відірвані від контексту зовнішнього економічного та соціального середовища, в

якому ця звітність зародилася та розвивається, а тому не містять ідей, необхідних для обґрунтування логічної структури досягнення її мети та розуміння взаємозв'язків із дотичними явищами та подіями, які не містяться у початкових описах. У свою чергу ще М. Вебер виходив з того, що саме встановлення адекватних причинних зв'язків дозволяє зрозуміти історичні явища у їх своєрідності [8], тим самим звівши у своїх дослідженнях категорію адекватності до однієї з основних методологічних категорій.

Загалом можна зробити висновок, що переважна більшість досліджень мотивації розкриття нефінансової інформації у звітності зі сталого розвитку базується на аналізі існуючої практики та індуктивній аргументації на користь конкретних обставин, які стимулюють компанії подавати таку звітність. Проте лише спостерігаючи за звітною практикою, в рамках якої застосовується переважно прагматичний підхід, повністю досягнути природу корпоративної звітності, а тим більше обрати оптимальну гіпотезу з високою прогнозною спроможністю та найбільшим ступенем охоплення відповідних аспектів реальності для формування системи принципів звітності зі сталого розвитку, наразі не видається можливим. У свою чергу мультиаспектність звітної практики призводить до розпорошення сфери вивчення, тому її теоретизація відбувається у напрямі розвитку теорій окремого характеру, які успішно комбінують результати спостережень, але не в змозі цілісно пояснити це явище та передбачити тенденції його розвитку.

Список використаних джерел

1. Alfatlah H., Othman, R., Basiruddin R., Almagtome, A. Taxation as a strategy for circular economy through sustainability reporting: The agency theory perspective. *Webology*. 2022. Vol. 19. No 1. P. 5271–5288.
2. Carungu J., Di Pietra R., Molinari M. Mandatory vs voluntary exercise on non-financial reporting: does a normative/coercive isomorphism facilitate an increase in quality. *Meditari Accountancy Research*. 2021. Vol. 29. No 3. P. 449–476. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0540>
3. Duran I. J., Rodrigo P. Why do firms in emerging markets report? A stakeholder theory approach to study the determinants of non-financial disclosure in Latin America. *Sustainability*. 2018, Vol. 10. No 9. 3111. DOI: <https://doi.org/10.3390/su10093111>
4. Mahmood Z., Uddin S. Institutional logics and practice variations in sustainability reporting: evidence from an emerging field. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 2021. Vol. 34. No 5. P. 1163–1189. DOI: <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2019-4086>
5. Mio C., Fasan M., Marcon C., Panfilo S. The predictive ability of legitimacy and agency theory after the implementation of the EU directive on non-financial information. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2020. Vol. 27. No 6. P. 2465–2476. DOI: <https://doi.org/10.1002/csr.1968>
6. Silva S. Corporate contributions to the Sustainable Development Goals: An empirical analysis informed by legitimacy theory. *Journal of Cleaner Production*. 2021. Vol. 292. 125962. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125962>
7. Spijkers, O. Intergenerational equity and the sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*. 2018. Vol. 10. No 11. 3836. DOI: <https://doi.org/10.3390/su10113836>
8. Weber M., Kalberg S. (2013). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. New York: Routledge, 2013. 347 p.